

Derleyeni Bilinmeyen Bir Şiir Mecmûası: Mecma'-ı Gevher-i Esrâr*

Şevket Enes Samancıoğlu

Öz

Konu ve Amaç: Mecmûalar, Türk Edebiyatında ilk olarak XV. yüzyılda görülmeye başlanmıştır. Edebiyat araştırmacıları için önemli kaynaklar arasında yer alan mecmûalar ve özellikle de şiir mecmûaları üzerine yapılan araştırmalar, mecmûaların hem yapılan araştırmalara kaynaklık ettiğini hem de araştırmaları çeşitli yönlerden tamamladığını göstermektedir. *Mecma'ı Gevher-i Esrâr* isimli şiir mecmûası herhangi bir kütüphane kataloğunda yer almayıp şahsi kitaplığımızda bulunmaktadır. İçerisinde bulunan manzûmeleri ve şâirleri tanıtmak, divanlarda yer almayan manzûmeleri gün yüzüne çıkarmak çalışmanın amacıdır.

Yöntem: Çalışmada, metin analizi yöntemiyle *Mecma'-ı Gevher-i Esrâr* isimli şiir mecmûası incelenmiş, tanıtımı yapılmış ve içerisinde kaynaklarda ilk kez rastlanan manzumelere yer verilmiştir.

Bulgular: Araştırmamıza konu olan *Mecma'-ı Gevher-i Esrâr* isimli şiir mecmûası cönk şeklinde derlenen mecmûalardandır. Muğla'nın Ula ilçesinde h. 1 Şevval 1331/ m. 3 Eylül 1913 tarihinde yazılmıştır. Kim tarafından derlendiği belli olmayan mecmûada, 41 şâirin 147 manzûmesi bulunmaktadır.

Sonuç: Bu çalışmada; mecmûalar hakkında kısa bilgiler verildikten sonra *Mecma'-ı Gevher-i Esrâr*'in tavsifi ve incelemesi yapılmış, mecmûada şiiri bulunan şâirler tablo halinde verilmiş, şâirlerin ilgili mecmûada bulunan ama bu zamana kadar yayınlanmamış kaynaklarda bulunmayan şiirleri aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Mecmûa, Cönk, Şiir Mecmûası.

A Majmua (Collection) of Poems Whose Compiler is Unknown: Majma' Gawhar Asrar**

Abstract

Subject and Purpose: Mecmuas (compilations), first in Turkish Literature, began to appear in the XV. century. Researches on compilations and especially poetry compilations, which are among the important sources for literature researchers, show that compilations both serve as a source for research and as complementary object of study in various ways. Poetry compilation called *Mecma'-ı Gawhar Asrar* is not included in any library catalogue but is in our personal library. The aim of the study is

* Bu makale, "Türk Edebiyatında Mecmûa ve Mecma'-ı Gevher-i Esrâr (İnceleme-Metin)" adlı yüksek lisans tezimizden yararlanılarak hazırlanmıştır.

** This article has been prepared, based on author's thesis titled "Türk Edebiyatında Mecmûa ve Mecma'-ı Gevher-i Esrâr (İnceleme-Metin)"

Arş Gör, Karabük Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, s.enessamancioglu@karabuk.edu.tr
Res. Asst., Karabuk University, Faculty of Islamic Sciences

This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.
Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.

Samancıoğlu, Ş. Enes. "Derleyeni Bilinmeyen Bir Şiir Mecmûası: Mecma'-ı Gevher-i Esrâr".
Mutalaa 1/1 (Ağustos 2021), 56-72.

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-1554-3780
ROR ID: ror.org/04wy7gp54
DOI: [10.5281/zenodo.5245160](https://doi.org/10.5281/zenodo.5245160)

Geliş tarihi: 20.06.2021
Kabul tarihi: 09.07.2021

to introduce the poems and poets mecmua included and to bring to light the poems that are not presented in the divans.

Method: In the study, the poetry compilation named *Mecma'-ı Gawhar Asrar* was examined by text analysis method, its introduction was made and the poems that were found for the first time in the sources were included.

Results: The poetry compilation named *Mecma'-ı Gawhar Asrâr*, which is the subject of our research, is one of the compilations compiled in the form of junk. In the Ula district of Muđla, the junk was written on September 3, 1913. (Shawwal 1, 1331). There are 147 poems of 41 poets in the mecmua whose compiler is unknown.

Conclusions: In this study; after giving brief information about the mecmuas, the description and analysis of *Mecma'-ı Gawhar Asrar* was made, the poets who had poems in the mecmua were given in table, and the poems of the poets that were in the relevant compilation but not in the published sources until this time were conveyed.

Keywords: Literature, Mecmua, Junk, Poetry Compilation

Giriş

“Toplanılmış, biriktirilmiş, tanzim ve tertip edilmiş şeyler heyeti” manasına gelen mecmûa kelimesi, Arapça جمع kökünden gelmektedir. Seçme yazı ve şiirlerin kaydıyla hasıl olmuş ve bu gibi âsâr-ı müntahabenin kaydıyla oluşmuş risalelere mecmûa adı verilir. ¹ Türkiye başta olmak üzere, Balkanlar ve Ortadođu’da bulunan kütüphanelerde ve şahsî koleksiyonlarda *mecmûa* adı verilen binlerce yazma eser bulunmaktadır. Son dönemde mevcut *dîvân* türü eserlerin çalışılması ve yeni eserlerin gün yüzüne çıkması dolayısıyla araştırmacılar *mecmûa* türüne yönelmiştir.

Mecmûalar, bir ya da daha fazla yazar veya derleyen tarafından toplanılan, dînî ya da lâ- dînî mensur ve manzum eserlerden oluşan el yazması defterlerdir.² Şekil yönünden bir defterden ibaret olan bu eserler bir çeşit antoloji niteliğindedir.³ Farsçada “keşkûl”, Arapçada “sefine” isimleriyle kullanılan mecmûalara Türkçede “cönk” adı verilse de aşağıdan yukarıya tûlânî biçimde açılanlara cönk denmiştir.

Mecmûalar, daha çok şiir yazmasa da edebî zevk sahibi kimseler tarafından derlenir. Toplumun her kesimine hitap eden, tertip edildiđi dönem içerisinde ve sonrasında okuyucu için içerisinde birçok bilgi barındıran ansiklopedi niteliđi taşır. Derleyen tarafından kişisel zevklere göre derlenmiş farklı tür ve şekildeki şiirleri içinde barındıran bu eserlerin en belirgin özelliđi “derleme” faaliyeti ile oluşturulmuş olmalarıdır.⁴

Hız. Peygamber’in hadis yazımına müsaade etmesiyle sahâbîlerden bazıları Peygamber’den işittikleri sözleri kendi seçimlerine, ihtiyaç ve değerlendirmelerine göre derleyip bir araya getirmeye başlamış, bununla birlikte hadis literatüründe sahîfe, cüz ve kitap adı verilen ilk derlemeler meydana gelmiştir. Bunların en bilinenlerinden biri, Türkçeye ilk hadis mecmûalarından “Hemmam b. Münebbih’in Sahifesi” adıyla tercüme edilmiş bir mecmûadır.⁵

¹ Şemseddin Sami, *Kâmûs-ı Türkî* (İstanbul: Çađrı Yayınları, 2015), “Mecmûa”, 1293.

² Mustafa Uzun, “Mecmûa”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 28/265.

³ İskender Pala, *Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü* (İstanbul: Kapı Yayınları, 2014), “Mecmûa”, 300.

⁴ Mehmet Gürbüz, *Kâbil’inin “Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eşâr” Adlı Şiir Mecmûası* (Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011), 1.

⁵ Uzun, “Mecmûa”, 28/266.

Arap edebiyatında derleme faaliyetinin ilk örnekleri hadis derlemelerinden önce ortaya çıkmış, cahiliyye döneminde görülmeye başlanmıştır. Arap edebiyatında önemli bir yere sahip olan şiir, tutucu kabile anlayışı ile yazılı ve sözlü olarak kayda geçirilmiş, mecmûa oluşturma geleneğini meydana getirmiştir. Kâbe'nin duvarına asılan, Ukaz vb. panayırılarda düzenlenen şiir yarışmalarında en güzel kasidelerden seçilmiş olan *el-Muallakât* bilinen ilk derlemedir.⁶

Kısaca ifade etmek gerekirse mecmûalar; cahiliyye döneminde ortaya çıkmış, hadis derleme faaliyetleri ile genel çerçevesi belirlenmiş, Fars ve Türk edebiyatlarıyla değişip gelişerek kendi formunu oluşturmuştur. XV. yüzyılda Türk edebiyatında ilk örnekleri görülen mecmûalar, XVI. yüzyılda şâirler ve derleyiciler içerisinde bir moda haline gelerek bu dönemde birçok örneği verilmiştir. Tanzimat dönemine geldiğinde mecmûa derleme faaliyetleri önce müntahabata daha sonra da antolojiye doğru evrilen bir sürece girmiştir.⁷

Mecmûaları şekil olarak incelediğimizde iki çeşit mecmûa türü karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri uzunlamasına açılan uzun yazma mecmûalardır ki "cönk" olarak isimlendirilmiştir. Mecmûanın belli konularda seçilmiş yazma ve basma kitaplar için kullanıldığı söylenerek cönkle mecmûa arasında bir ayırım yapılmamıştır. Aslı "gemi" manasında, Arapçası "sefine" olan cönkler, rahat taşınabilmesi amacıyla tûlânî biçimde yapılır ve kolların yenleri içinde taşınırlarmış.⁸ Kütüphanelerdeki yazmalar arasında bulunan cönkler, birer mecmûa olarak değerlendirildikleri için *mecmû'a-i eş'âr* adıyla fişlenerek, fişin bir köşesine gerek görülürse "cönktür" notu konulmuştur.⁹ Görüldüğü üzere, mecmûaların uzunlamasına açılanlarına cönk¹⁰ denilmiş, sadece biçim yönünden bir ayrıma gidilerek cönkler de birer mecmûa kabul edilmiştir. Çalışmamızda incelediğimiz *Mecma'-ı Gevher-i Esrâr* da cönk şeklinde uzunlamasına açılan bir mecmûadır.

Mecmûa derleyicileri, yeni bir eser ya da bilgi ortaya koyan kişiler değil, daha önce yazılmış bilgileri seçip bir araya toplayan kişilerdir. Ortaya çıkan eserin derleyiciye ait orijinal bir eser olmaması nedeniyle mecmûalar müstakil bir telif eser olarak kabul edilemez.¹¹ Bu nedenle derleyenin mecmûayı yazma amacına göre değişik türlerde mecmûalar karşımıza çıkabilmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan mecmûalar arasında çok dağınık, hiçbir tertip ve düzeni olmayan mecmûalar olduğu gibi tek bir derleyenin kaleminden çıkan, cildi, süslemesi, yazısı ile tamamen bir düzen ve tertip içinde yazılmış mecmûalar da mevcuttur. Bazı mecmûalar sadece bir not defteri görevi görmüş, derleyen sevdiği şiirlerden ilaç tariflerine kadar her türlü bilgiyi defterine kaydetmiştir. Bu şekilde oluşan mecmûalar, derleyenin kişisel zevk ve isteklerine göre şekillenir. Kişisel ihtiyaçlardan dolayı düzenlenen mecmûalar gelişigüzel bir biçimde kaleme alınmış, tertip ve düzeni olmayan mecmûalardır. Yazısı

⁶ Gürbüz, *Kâbilî'nin "Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eşâr" Adlı Şiir Mecmûası*, 4. Ayrıntılı bilgi için bk. Nihat Çetin, *Eski Arap Şiiri* (İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1971), 25-31.

⁷ Gürbüz, *Kâbilî'nin "Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eşâr" Adlı Şiir Mecmûası*, 5.

⁸ Ahmet Talay Onay, *Açıklamalı Divân Şiiri Sözlüğü*, Haz. Cemal Kurnaz (Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları, 2013), 109. Şu beyit mecmûa ve cönklerin kol yenleri içinde taşındığını göstermektedir:
Gülistân meclis-i erbâb-ı dildir anda gül sanma
Çıkardı gonce-i ra'nâ kitâbın âstîninden / Fâizî

⁹ Orhan Şaik Gökyay, "Cönk", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 1989) 8/74.

¹⁰ Cönkler hakkında detaylı bilgi için bk. Sabri Koz, "Cönk", *Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi* (İstanbul: Dergah Yayınları, 1988), 2/83-85 ; Gökyay, "Cönk", 8/73-75.

¹¹ Gürbüz, *Kâbilî'nin "Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eşâr" Adlı Şiir Mecmûası*, 3.

ve yazı düzeni genelde bozuktur. Toplumsal bir hedefi gaye edinerek yazılan mecmûaların ise düzen ve tertip açısından kayda değer güzellikte olduđu, bu tip mecmûaların arařtırmacılar tarafından daha çok ilgi gördüđu söylenebilir. Mecmûanın ne şekilde olacađı, içerisinde hangi bilgilerin yazılı olacađı hususunda tek belirleyici derleyenin kendisidir. Kalınlıkları, yaprak sayısına ve kalınlığına göre farklılık gösteren mecmûalar, çeşitli malzemelerle aharlanmış renkli kâğıtlardan oluşurlar. Yaprakları birbirine sağlam bir şekilde bağlanmış, şirazesini sağlam ve kuvvetli mecmûaların olduđu gibi şirazesiz dađınık bir biçimde oluşturulmuş mecmûalara da rastlamak mümkündür. İçerisindeki yazının güzelliđi derleyeninin kabiliyetine göre farklılık arz eder. Çok düzgün ve güzel, ta'lik, nesih, rik'a ve diđer yazı türü çeşitleri ile yazılan mecmûa ve cönkler olduđu gibi eğri bir şekilde okunamayacak derecede kötü yazılmışlarına da rastlamak mümkündür.¹²

XX. yüzyılın başından itibaren Ali Canip Yöntem, Ali Nihat Tarlan gibi arařtırmacılar, mecmûaların edebiyat tarihimiz açısından önemini vurgulamışlardır. Ali Canip Yöntem, "*Kanaatimce eski bir şâiri hayatındaki mevkii ile tanımak için, o devir esnasında kaleme alınmış mecmûalar, en dođru fikir veren vasitalardandır.*" ifadesi ile bu öneme işaret etmiştir.¹³ Âşık Çelebi *Meşâirü's-Şu'arâ*'sında Keşfi'den bahsederken şöyle demektedir:

"Aceb budur ki cönklerde vü mecmûalarda rişte-i mıstar üzre ipe uracak göze tokunacak yâran içinde okınacak bir gazeli belki bir beyti belki bir mısra'ı yokdur amma, hurûş-i cûy-bâr ve in'ikâs-i sadâda kûh-sâr gibi meşâhir-i şu'arâdan olduđu için zikir olındı."

Bu ifade bize cönk ve mecmûaların, meşhur şâirlerin sevilen şiirlerini bulduran şiir mecmûaları olduđunu, bunlara girmenin şiir ve şâirin şöhreti bakımından önem arz ettiđini söylemektedir.¹⁴

Yapılan ve yapılacak çalışmalarla edebiyat tarihimizde büyük boşlukları dolduracak olan mecmûalar, zaman zaman asıl kaynak işlevi gördüđu gibi asıl kaynađı tamamlamada yardımcı da olabilirler. Örneđin Mehmet Çavuşođlu, Amrî mahlaslı şâirin elde hiçbir divan nüshası bulunmadığı halde şiir mecmûalarında bulunan şiirlerle divan metnini oluşturmuştur. Yine Mehmet Çavuşođlu, *Vasfî Dîvanı*'nı oluştururken, elde bulunan iki eksik divan nüshasını şiir mecmûaları ile tamamlamıştır. Örnekleri çoğaltmak gerekirse *Kanuni Sultan Süleyman Çađı Şâirlerinden Figani ve Divançesi, Basîrî ve Türkçe Şiirleri, Deniz Ali Baba Dergâhı Postnişini Haydar Cemil Baba (Haydarî) ve Şiirleri, Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları, Türkî-i Basît ve Aydınlı Visâli'nin Şiirleri, On Altıncı Yüzyıl Şâiri Selikî ve Şiirleri* gibi eserler şiir mecmûalarından yola çıkarak ya elde hiçbir divan nüshası yokken ya da eksik olan şiirler ve nüshalar mecmûalardan tamamlanarak oluşturulmuştur.¹⁵

¹² Dursun Yıldırım, *El Yazması Bir Kitap Türü: CÖNK/CÖNG* (Ankara: Türk Kültürü Arařtırma Enstitüsü, 2013), 27.

¹³ Hanife Koncu – Müjgan Çakır, "Şâirleri Yetiştiren Bir Kaynak Olarak Mecmûa", *Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı*, Haz. Hatice Aynur – vd. (İstanbul: Turkuaz), 119. Ali Canip Yöntem, "Edebiyat Tedkiklerinde Mecmûaların Rolü", *Prof. Dr. Ali Canip Yöntem'in Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri*, Haz. Ahmet Sevgi – Mustafa Özcan (Sözler Yayınları, 1996), 487.

¹⁴ Ahmet Atilla Şentürk, *Osmanlı Şiir Kılavuzu* (İstanbul: OSEDAM, 2017), "Cönk", 2/421.

¹⁵ Kamil Ali Gıynaş, "Şiir Mecmûaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası", *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi* 25 (Konya: 2011), 248–249.

1. Mecma'-ı Gevher-i Esrâr, Mürettibi ve Telif Tarihi

Çalışmamızda konu edindiğimiz mecmûa, değişik şâirlerden şiirlerin toplandığı, antoloji niteliğindeki şiir mecmûaları arasında gösterilebilir. Mecmûa şahsi kütüphanemizde bulunmaktadır. Mecmûayı derleyen mürettibin kim olduğu belli değildir. Derleyen tertip ettiği mecmûaya *Mecma'-ı Gevher-i Esrâr* adını vermiştir. Muğla'nın Ula ilçesinde kaleme alınan mecmûanın nerede ve ne zaman yazıldığını ilk sayfada bulunan *Medîne-i Ula fî 1 Şevval 1331 ve fî 20 Ağustos 1329* tarih kaydından öğreniyoruz. Miladî tarihe çevirdiğimizde 3 Eylül 1913 tarihinde yazılan mecmûamızın derleyeni, tevazuundan ismini belirtmeyerek tarih kaydının alt tarafına *faķir* ifâdesiyle imzasını atmıştır. Bu tarihten yola çıkarak mürettibin XIX. yüzyıl sonları ile XX. yüzyıl başlarında Ege bölgesinde yaşayan bir derviş olduğunu anlıyoruz. Bektâşi şâirlerin mecmûada ağırlıklı olarak yer alması, Hz. Ali, Hz. Hasan-Hüseyn ve on iki imamla ilgili şiirlere yer verilmesi nedeniyle derleyenin Alevî-Bektâşi tarikatına müntesip bir derviş olduğunu söyleyebiliriz. 1907 yılında vefat eden ve derleyenle aynı tarihlerde yaşayan Mehmed Ali Hilmi Dedebaba'nın 44 adet şiirinin mecmûada yer alması, derleyenin Mehmed Ali Hilmi Dedebaba'ya müntesip bir derviş olabileceğini aklımıza getirmektedir.

Mecmûanın ilk sayfasında yer alan, bir nevî mecmûanın derlenme sebebini açıklayan dörtlüğün derleyene ait olduğunu düşünmekteyiz:

“Küntü kenz'in cem' eyledim Gevher-i Esrâr'ını

Ol vechile yâd eyledim ism-i güher bârını

Bulur Mevlâsını 'uşşâķ-ı Hudâ bî-iştibâh

Her kim okur cân u dilden ehlu'l-lâh âsârını”

Allâh'ın sevgili kullarının eserlerini, cân u dilden içinde hiçbir şüphe barındırmadan okuyanların Mevlâsına kavuşacağını ifade eden derleyen, “*Küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtü en-u'rife fe'halaķtû'l-halka li ya'rifunî*”, “*Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi sevdim, bilinmem için halkı (yaratılmış bütün şeyleri) yarattım.*” mealindeki kudsî hadise telmihte bulunarak mecmûanın adını herkesçe bilinmeyen gizli mücevher manasına gelen *Gevher-i Esrâr* koyduğunu söylemektedir.

2. Nüsha Tavsîfi ve Mecmûanın Şekil Özellikleri

15x11 cm. boyutlarında, uzunlamasına tûlânî açılan mecmûanın cildi kalın mukavvadır. Cildin üzerine herhangi bir işleme veya süsleme yapılmayan mecmûanın sayfaları açık gri renginde ve karelidir. Başından sonuna kadar rik'a hattı ile yazılan yazı oldukça düzgün ve okunaklıdır. Şiirlerin neredeyse tamamında mavi mürekkep kullanılmış, sadece yedi şiir siyah mürekkeple yazılmıştır. Eksik ya da yırtılmış bir parçası yoktur. Sadece bazı sayfalar mürekkep akmasından dolayı hafif zarar görmüşse de bunun metni okumaya bir engeli yoktur. Mecmûanın başında, mecmûada şiiri bulunan şâirlerin isimleri ve bu şiirlerin hangi sayfalarda yer aldığı yazmaktadır. İlk sayfada, mecmûanın müellif tarafından verilen ismi bulunmaktadır. İsmi altında da derleyenin sebep-i te'lif mahiyetinde yukarıda bahsettiğimiz dörtlüğü yer almaktadır. Mecmûa daha sonra Zekâyî'nin gazel şeklindeki na'tı ile başlar. İlk beyti şu şekildedir:

Ey nübüvvet tahtınıñ şâhı Hâbîb-i Kibriyâ

V'ey risâlet evciniñ mâhı Hâbîb-i Kibriyâ

Mecmûa'nın son manzûmesi, Hilmi Dede'ye ait *Ķasîde der na't-ı Resûl 'aleyhi's-selâm'*dir. Bu kasidenin de son beyti Őu Őekildedir:

Olmaya zürriyyetinden bir zamân ĥalî cihân

Őöyle-kim Őâbit ola bu kâ'inâtıñ bihteri

Mecmûanın en son sayfasında, kapađın hemen arkasında nefsin mertebelerinin resmedildiđi bir tablo vardır. 86 varaktan oluŐan mecmûanın varak numaraları ve Őiirler derleyen tarafından numaralandırılmıŐtır. En son Őiir 148 numara olarak yazılmıŐtır. Ancak derleyen 117'den 119'a atladığı için mecmûamızda 147 adet manzume vardır.

3. Muhteva Özelliđleri

Mecmûada 41 Őâirin toplamda 147 adet manzumesi bulunmaktadır. Bazı sayfalarda boŐluđu doldurmak amacı ile birer ikiŐer beyitler yazıldığı ve bu Őekilde olan müfred beyitlerin toplamda 30 adet olduđu tespit edilmiŐtir. Manzumeler yazılırken herhangi bir alfabetik sıra veya düzen takip edilmemiŐ, derleyen kendi zevkine göre Őiirleri sıralamıŐtır. Mecmûada en çok Őiiri bulunan ilk üç Őâir sırasıyla Ħilmî, ĦaĶĶî ve Sa'dî'dir. Mecmûada Ħilmî'nin 44, ĦaĶĶî'nin 31 ve Sa'dî'nin 8 Őiiri bulunmaktadır. 147 adet manzumenin 115'i gazel nazım Őekli ile yazılmıŐ, geri kalan 32 manzume; 13 murabba', 4 muhammes, 3 kaside, 1 müsemmen, 1 müseddes, 1 tahmis, 5 ilahi ve 4 adet nefesten oluŐmaktadır.

Mecmûada bulunan Őiirlerin tamamı Türkçe'dir. Yalnızca [68a]'da *Marifetnâme*'de yer alan Arapça bir beyit bulunmaktadır.

Mecmûada bulunan manzumeler genel olarak vahdet-i vücûd düşünceci ile yazılmıŐ Őiirlerden oluŐmaktadır. Bunun yanında peygamber ve ehl-i beyt sevgisini konu edinen na'tlar ve on iki imamla ilgili manzumeler de bulunmaktadır. Alevî-BektâŐî Őâirlerin yazmıŐ olduđu manzumelerin çokluđu dikkat çekmektedir. Tasavvufi neŐve ile yazılan manzumelerde Őâirlerin asıl amacı sanat yapmak olmadığı için birçok yerde vezin kusurları ile karŐılaŐmak mümkündür.

4. Mecmûada Yer Alan Őâirler¹⁶

Mecmûada yer alan Őâirler, dođum ve ölüm tarihleri, mecmûada bulunan Őiir sayıları, dođum yerleri ve mensubiyetleri aŐađıdaki tabloda gösterilmiŐtir. Őâirler tabloda alfabetik sıra ile yazılmıŐtır.

Nu.	Mahlas	Dođum ve Ölüm Tarihleri	Asıl Adı/Nâmı	Őiir Sayısı	Dođum Yeri/ Mensubiyet
1.	Aĥmed	?/1545	Sârbân Ahmed	1	Hayrabolu/Bayrâmî

¹⁶ Mecmûada yer alan Őâirlerin kısa biyografileri için bk. Őevket Enes Samancıođlu, *Türk Edebiyatında Mecmûa ve Mecma'-ı Gevher-i Esrâr* (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lîsans Tezi, 2019), 19-40.

Derleyeni Bilinmeyen Bir Şiir Mecmûası: Mecma'-ı Gevher-i Esrâr

2.	Âkif	1787/1844	Âkif	1	Bozok/Halvetî
3.	'Arşî	1562/1620	?	5	?/Bektâşî
4.	Bosnevî ¹⁷	?	?	1	?
5.	Dertli	1772/1845	Karahasanoğlu Ali oğlu İbrahim (Aşık Dertli)	1	Gerede/Bektâşî
6.	Ġaybî	1615/1676	Kalburcuzade Sun'ullah Gaybî el-Kütahyevî	1	Kütahya/Bayrâmî
7.	Hâfız / Sa'dî ¹⁸	1841/1882	Edremitli Hâfız Ahmed Sa'dî	8	Edremit/ Nakşibendîyye/ Hâlidî
8.	İbrâhîm Hakkî	1703/1780	İbrahim Hakkı Erzurumî	2	Hasankale/ Nakşibendî
9.	İsmâil Hakkî	1653/1725	İsmâil Hakkı Bursevî	31	Aydos/Celvetî
10.	Halil	?	Hoca Halil Ağa	1	?
11.	Hâşim	1718/1783	Bandırmalızâde Mustafa Hâşim	3	Üsküdar/Bektâşî
12.	Hilmî	1842/1907	Mehmed Ali Hilmi Dedebeba	44	Bektâşî
13.	Hüdâyî	1541/1628	Aziz Mahmud Hüdâyî	1	Şereflikoçhisar/ Bayrâmî
14.	İbrâhîm	1774/1847	Kuşadalı İbrahim Halvetî	1	Kuşadası/Halvetî
15.	Kâmil	?/1894	Hoca-zâde Ahmed Kâmil Efendi	1	?/Nakşibendî
16.	Kâzım	1821/1890	Musa Kâzım	1	Koniçe/Bayrâmî- Celvetî
17.	Mısrî	1618/1694	Muhammed Niyâzî-i Mısrî	1	Malatya/Halvetî

¹⁷ Mecmûamızda bulunan Bosnevî mahlaslı bir adet manzûme, ulaşabildiğimiz divân ve akademik çalışmalarda yaptığımız taramalarda bulunamamıştır. Bu nedenle şâir hakkında bilgi aktaramıyoruz.

¹⁸ Mecmûamızdaki 8 manzumeden birinde "Hâfız", kalan yedisinde "Sa'dî" mahlası kullanılmıştır.

18.	Mir'ât ¹⁹	XIX. yy.	Kalecikli Mir'âtî	3	Kalecik/Bektâşî
19.	Muhyî ²⁰	?	?	1	?
20.	Murâd	1546/1595	Sultan III. Murad	1	Manisa
21.	Müştaş	1759/1832	Muhammed Mustafa Müştak	1	Bitlis/Kâdirî
22.	Nâdir	1830/1889'dan sonra	Hasan Nâdir Efendi	1	Maraş
23.	Naqşî	?/1655	Nakşî Ali Akkirmânî	3	Divriđi/Halvetî
24.	Pir Sultan Abdal	XVI. yy.	?	2	Bektâşî
25.	Remzî	1872/1944	Ahmed Remzi Akyürek	1	Kayseri/Mevlevî
26.	Rüşdî ²¹	?	?	1	?
27.	Sefil Abdal	XIX. yy.	?	1	?/Bektâşî
28.	Selâmî	?/1813	Şeyh Selâmî Mustafa Efendi	5	İzmir/Nakşibendî
29.	Sersem Abdal (Sersem Ali)	XVI. yy.	?	1	Bektâşî
30.	Seyfullâh/ Seyfî	?/1601	Seyfullah Kasım Nizamoglu	2	İstanbul/Halvetî
31.	Sezâyî	1669/1738	Hasan Sezâyî Efendi	2	Mora/Halvetî

¹⁹ Mecmûamızda bulunan "Mir'âtî" mahlaslı şâirin 3 adet şiirinden yalnızca biri Hayrettin İvgin, Ali Esad Bozyiđit'in hazırladıđı *Kalecikli Aşık Mir'âtî* kitabında bulunabilmiştir. Kalan 2 şiiri kaynaklarda bulamadık. Hayrettin İvgin ve Ali Esad Bozyiđit, hazırlamış oldukları çalışmada şimdye kadar Mir'âtî'nin tespit edilen bütün şiirlerini topladıklarını söylemektedir. Bu nedenle mecmûamızda bulunan iki şiir Mir'âtî'nin gün yüzüne çıkarılmış yeni şiirleridir.

²⁰ Muhyî mahlaslı şiir ulaşabildiğimiz dîvân ve akademik çalışmalarda yaptığımız taramalarda bulunamamıştır. Şiirin üslubu bakımından Bezciâde Mehmed Muhyiddin Efendi'ye ait olabileceğini düşünüyoruz.

²¹ Mecmûamızda bulunan Rüşdî mahlaslı bir adet şiir, ulaşabildiğimiz dîvân ve akademik çalışmalarda yaptığımız taramalarda bulunamamıştır. Bu nedenle şâir hakkında bilgi aktaramıyoruz.

Derleyeni Bilinmeyen Bir Şiir Mecmûası: Mecma'-ı Gevher-i Esrâr

32.	Şıdkî ²²	?	?	1	?
33.	Sûzî	1765/1830	Ahmed Sûzî	1	Sivas/Halvetî
34.	Şemsî	1520/1597	Şemseddin Sivâsî	2	Zile/Halvetî
35.	Şevkî	1852/1907	Hüseyin	4	Bektâşî
36.	Ṭurâbî	1786/1868	Hacı Ali Turâbî Dedebaba	1	Yanbolu/Bektâşî
37.	Vîrânî	XVI. yy.	?	1	?/Bektâşî
38.	Vuslat	?/1768	eş-Şeyh Hasan Efendi el- Kastamonî	1	Kastamonu/Halvetî
39.	Yûnus	1240-1/1320-1	Yunus Emre	3	?
40.	Zekâî	?/1812	Mustafa Zekâyî (Oruç Baba)	3	Üsküdar/Halvetî
41.	Zikrî ²³	?	?	1	?

5. Divân ve Çalışmalarda Bulunamayan Manzûmeler

Mecmûada yer alan manzumeler, şâirlerin divânları ve onlar üzerine yapılan akademik çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Bazı manzumelerin ulaşabildiğimiz çalışmalarda bulunamamış olması nedeniyle bunların şâirleri tam olarak tespit edilememiştir. Rüşdî, Zikrî, Bosnevî, Mir'âtî, Şıdkî, Muhyî, Hâşim mahlaslı şâirlerin tamamının eserleri ve üzerine yapılan çalışmalar taranmaya gayret gösterilmiş, aşağıda bulunan şiirler taranan eserler arasında bulunamamıştır. Bu manzumeler mecmûada yer aldıkları sıra ile başına varak numaraları yazılarak aşağıda belirtilmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde yer alan manzumelerin ilk kez yayınlandığını söyleyebiliriz.

²² Mecmûamızda bulunan Sıdkî mahlaslı bir adet manzume, ulaşabildiğimiz divân ve akademik çalışmalarda yaptığımız taramalarda bulunamamıştır. Bu nedenle şâir hakkında bilgi aktaramıyoruz.

²³ Mecmûamızda bulunan Zikrî mahlaslı bir adet manzume, ulaşabildiğimiz divân ve akademik çalışmalarda yaptığımız taramalarda bulunamamıştır. Bu nedenle şâir hakkında bilgi aktaramıyoruz.

[3a/3b]

[Rüşdi]

Fā'ilātün Fā'ilātün Fā'ilātün Fā'ilün
Sırr-ı Hakk'da nokta-i vahdetten enhadır vücüd
'Alleme'l-esmā yemi fülk-i müsemmâdır vücüd
Mevzi'-i sırr-ı velâyet dâr-ı evhâdır vücüd
Sâcidîne kıble-i nûr-ı muşallâdır vücüd
Maẓhar-ı vech-i Muḥammed sırr-ı Tâhâ'dır vücüd
Kâbe kavseyn belki ev ednâya ma'nâdır vücüd
Vech-i Hakk'ı görmeđe mir'ât-ı iclâdır vücüd
Eş-şalâ ey ehl-i aşk esrâr-ı illâdır vücüd

Âdem isen âdeme et secdeden etme nükûl
Olmamağ maqşûduñ ise iblîs-âsâ kim sūfûl
Cânını maqḥûr edip cismiñ içinde etme gül
Ḥâzret-i Hakk'a dilerseñ olsun a'mâliñ kabûl
Men raânî remzini bu sır için söyler Resûl
Ger taleb var ise sende sırr-ı zâta bi'l-vuşûl
Vech-i Hakk'ı görmeđe mir'ât-ı iclâdır vücüd
Eş-şalâ ey ehl-i aşk esrâr-ı illâdır vücüd

Bâğ-ı hikmettir vücûdun bâbını etme güşâ
Küntü kenziñ maḥzeni hem 'âlem-i sırr-ı 'amâ
Şeş cihet kaydından ıtlâğ olmağ isterseñ dilâ
Şaykal ur mir'ât-ı kalbe 'aşk ile et incilâ
Gör seni sende ne sırsıñ sendedir kenz-i ḥafâ
Yer u göđe şıgmayan kalb-i muvaḥḥidde şehâ
Vech-i Hakk'ı görmeđe mir'ât-ı iclâdır vücüd
Eş-şalâ ey ehl-i aşk esrâr-ı illâdır vücüd

Bu vücüd için kıldı hep kıyâm ile ku'üd

Va'ķterib remziñ bilen etti vücûduna sücûd
'Ārif iseñ er vücûduñ şehrine ol bî-ķuyûd
Hep vücûduñ şemmesidir bü-y-ı 'anber şāh-ı 'ūd
Noķtayı fehm eylemek maķşûd-ı bi'z-zātta şühûd
Seyr-i fi'llāh 'ālemine irmekse maķşûd bā-su'ūd
Vech-i Hāķķ'ı görmeģe mir'āt-ı iclādır vücûd
Eş-şalā ey ehl-i aşķ esrār-ı illādır vücûd

Rüşdiyā bu sırrı sulb-i nūr-ı akdemde ara
Cevher-i ferd-i mu'ın naķd-i Meryem'de ara
Ĝayra bakma zāhidā bu vaşfi maķremde ara
Māye-i pīre teşebbüs ile ol demde ara
Fark u farku'llāhı añla cem'ile cem'de ara
Cüst-cū etme gözüm bu sırrı ādemde ara
Vech-i Hāķķ'ı görmeģe mir'āt-ı iclādır vücûd
Eş-şalā ey ehl-i aşķ esrār-ı illādır vücûd

[4b]

[Zikrî]

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün
İrşād olur insān olan insān yüzümüzden
Ĥandān olarak dīde-i giryān yüzümüzden

Biñ māhla hezār şemsi ĥacil eyleriz ol dem
Rüşen olacak şem'-i şebistān yüzümüzden

Bir āyinedir şüretimiz sīretimiz Hāķ
'İbret alır insān olan insān yüzümüzden

Bizden görünür şüret-i erbāb-ı temāşā
Ma'kūs görünür küfr ile imān yüzümüzden

Dīdārımıza yazdı ezelden yed-i kudret
Şimdi okunur āyet-i Qur'ān yüzümüzden

Zikrī gözün aç kavlı-i Muḥammed buña kāfī
İşbāt olunur şüret-i Raḥmān yüzümüzden

[5a]

[Bosnevī]

Fā'ilātün Fā'ilātün Fā'ilātün Fā'ilün
Ey cemāliñ āfitāb-ı pertev-i dārü's-selām
Kevşer-i şirīn lebleriñ mevtāya *yuhyi'l-'izām*²⁴

Pās-bān ebrūların olmuş o bāğ-ı ḥüsnüne
Gözleriñ cellād-ı a'dā her gören eyler kıyām

Ḳiblegāh-ı ins ü cinniñ hem *şırāṭa'l-musteķīm*
Cümle eşyā çün seniñ ḳadriñle bulmuştur niżām

Sāḳiyā sun bādeyi fażl-ı na'īmiñ 'aşḳına
Çün nidā geldi bize *lā taḳneṭū mā fi'l-keḷām*

Ḥamdü lillāh Bosnevī gördü cemāliñ şübhesiz
Kenz-i lā yefnāya erdi ḥāşıl-ı yevmü'l-enām

[6b]

[Mir'āt]

Fe'ilātün Fe'ilātün Fe'ilātün Fe'ilün
Yine sālūs oṭurup şavm u şalātıñ söyler

²⁴ Bu mısradaki vezin aksamaktadır.

Cenneti halka şatıp sîm u berâtın söyler

Bizi Hağ eyledi dîdâr-ı müştâk-ı ezel²⁵

Diñlemem vâ'izi ol hûr-i ruvâtın söyler

El-Kelâm çünki şifât'ül-Mütekellim oldu

Her ne söylerse kişi kendi şifâtın söyler

Bizlere Râfizi ta'bîr eder şüfi-i har

Kendi zu'munca şanır fışk u livâtın söyler

Şad-hezâr mu'ciz-i peygamberi görse kınamaz

Hele ol kâfiri gör Lât u Menât'ın söyler

Lâ fetâ bahrine daldı yine gönlüm Mir'ât

Heme isnâ 'aşeriñ remzile zâtın söyler

[7a]

[Mir'ât]

Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilâtün Fâ'ilün

Bir memerr-i 'âlemim 'âlem baña bir kerredir

'Aynıma nüh tāk-ı eflāk bir vücūd-ı zerredir

Âyet-i *seb'u'l-meşânî* haññ-ı vechimdir benim

Dâniş-i 'aql-ı kelâm çün 'aşk baña zû-merredir

Geçmişiz zâhid eğer havfiñ şırâñ ise seniñ

Seng-i ta'niñ zümre-i 'uşşâka kaç biñ kerredir

²⁵ Bu musrada vezin aksamaktadır.

Zāhidā zūhdün riyāsı eylemez pāk-i zamīr
Zann eder şürette seyrim līk sīret ħurredir

Mazhar-ı Mir'āt *men māte mine'l- 'aşk* sırrına
Kıl teveccüh mihr-i māha sāl-i 'ömrüm ğurredir

[73a]

[Şıdkı]

Mefâ'ılün mefâ'ılün mefâ'ılün mefâ'ılün
Resül-i Ekrem'iñ dā'im gönülde feyz ü ħālātı
Eder 'aşıkları taḥşil çü nūr-ı vaḥdet-i zātı

Bilirler bā'is-i icād-ı 'ālem olduđuñ anıñ
Buyurdu ḥaḳḳına *levlak* zāhirdür(ür) rivāyātı

Ḥabibiñ sevmek Allāh'ın hemān Allāh'ı sevmekdir
Anıñla buldu 'ārifler o ħālātı maḳāmātı

Ṭulū'-ı pertev-i zātı ziyā-baḥşā-yı 'ālemdir
Nümāyān oldu tábında velilerde kerāmātı

Günāhkārān ümīd eder dü 'ālemde şefā'ātiñ
Ki va'd oldu 'uşāt-ı ümmete 'āfv u 'ināyātı

Eren esrār-ı tevḥīde gider rāh-ı vişāl içre
Temennīde olup dā'im eder Ḥaḳḳ'a münācātı

O'dur memdūḥ-ı Yezdānı O'dur maḥbūb-ı Sulṭānı
Anıñ evşāfidır Şıdkı Cenāb-ı Ḥaḳḳ'ın āyātı

[78a]

[Muhyî]

Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün

Küntü kenziñ ser-te-ser sırr-ı nihâni sendedir

Lî me'allâh'ın rumûzı hem 'ayânı sendedir

Sen seni bildiñ ise bildiñ nedir cümle cihân

Zâhir u Bâtin kamu 'aşkıñ beyânı sendedir

Seniñ için devr eder bu kâ'inât leyl ü nehâr

On sekiz biñ 'âlemiñ muṭlaḡ nişânı sendedir

Zâhidâ gitme yabâna iste bul sende seni

Nüşâ-i Ḥaḡḡ'ıñ bugün cümle me'ânı sendedir

Sen seni bil ger dilerseñ âdem-i ma'nâyı sen

Cümle 'ilmin Muhyiyâ sırr-ı 'ayânı sendedir

[79b]

[Hâşim]

Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün

Maşrıḡ-ı şems-i nübüvvettir Muḡammed Muştafâ

Maṭla'-ı mâh-ı velâyettir 'Aliyyü'l-Mürtezâ

Şem'-i mihrâb-ı imâmettir Ḥasan sırr-ı velî

Nür-ı mişbâḡ-ı şehâdetdir Ḥüseyn-i Kerbelâ

Ġavs-ı 'âlem-zâde-i mazlûm-ı deşt-i Kerbelâ

Ol 'Alî Zeyn'el-'abâ kim maḡzen-i cûd u 'aṭâ

Bâḡır u Ca'fer'dir el-Ḥaḡ menba'ı luṭf u kerem

Hem İmâm Mûsâ-i Kâzım şu'le-i Ṭûr-ı cilâ

Hem Rızā ol vāriş-i 'ilm-i Nebiyyi Hāşimī

Hem Taķı'dir hem Nakı'dir her ikisi nūr ziyā

Sonuç

Üzerinde çalıştığımız *Mecma'-ı Gevher-i Esrâr* isimli mecmûa, 1913 yılında derlenmiştir. İçerisinde çoğunlukla Bektâşî şâirlerin şiirlerinin bulunduğu mecmûanın derleyeni belli değildir. Mecmûa içerisinde şiiri bulunan 41 şâirden, en çok şiir Hilmî mahlaslı Mehmed Ali Hilmi Dedebaba'ya aittir. 1907 yılında vefat eden Mehmet Ali Hilmi Dedebaba'nın derleyenle aynı yıllarda yaşamış olması ve mecmûada en çok kendisine yer verilmesi, mecmûayı derleyen mürettibin Hilmi Dedebaba'nın müridi olabileceğini aklımıza getirmektedir. Yazısından ve derlediği şiirlerden anladığımız kadarıyla iyi bir eğitim alan mürettib, şâir kişiliği ve şiir zevki ile ön plana çıkmaktadır.

Çalışmamızda yakın tarihe ait bir şiir mecmûasının tanıtımı yapılmış, yayınlanan kaynaklarda bulunamayan manzumeler aktarılmıştır. Mir'âtî mahlaslı Kalecikli Aşık Mir'âtî'nin iki şiiri, Bandırmalizâde Mustafa Hâşim'in bir şiiri yayınlanan kaynaklarda bulunamamıştır. Yine mecmûamızda bulunan Rüşdî, Bosnevî, Sıdkî, Muhyî mahlaslı şiirler için, adı geçen mahlaslarla ilgili ulaşabildiğimiz tüm dîvânlara ve akademik çalışmalara bakılmış ama herhangi birinde mecmûamızda bulunan bu şiirlere rastlanılamamıştır.

Mecmûada bulunan şiirlerin büyük bir kısmı vahdet-i vücûd düşüncesi ile yazılmış şiirlerdir. Derleyenin mecmûaya verdiği *Mecma'-ı Gevher-i Esrâr* isiminden, mecmûa girişindeki sebep-i telif mahiyetinde yazdığı dörtlükten ve de mecmûa içerisindeki şiirlerden gördüğümüz kadarıyla elimizde bulunan mecmûayı vahdet-i vücûd nazariyesinin motif olarak işlendiği bir mecmûa olarak kabul edebiliriz.

Mecma'-ı Gevher-i Esrâr isimli mecmûa, herhangi bir kütüphane kataloğunda yer almayıp tek nüshası şahsi kütüphanemizde bulunmaktadır. Mecmûa üzerine yapılan bu çalışma ile söz konusu eser ilim dünyasına tanıtılmış ve içerisinde daha önce kaynaklarda yer almayan manzumeler gün yüzüne çıkarılmıştır. Aynı zamanda XIX. yüzyılda yaşamış bir dervişin şiir zevki, kendi hayat görüşüne göre takip ettiği, sevdiği şâirler ve onların şiirleri tespit edilmiştir. Bu da çalışmamızın ve mecmûanın önemini göstermektedir.

Derleyeni Bilinmeyen Bir Şiir Mecmûası: Mecma'-ı Gevher-i Esrâr

Kaynakça

- Çetin, Nihat. *Eski Arap Şiiri*. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1971.
- Gıynaş, Kamil Ali. "Şiir Mecmûaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası". *Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi* 25 (2011), 246-260.
- Gökyay, Orhan Şaik. "Cönk". *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 8/73-75. Ankara: TDV Yayınları, 1989.
- Gürbüz, Mehmet. *Kâbilî'nin "Sultân-ı Hübâna Münâsib Eşâr" Adlı Şiir Mecmûası*. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2011.
- İvgin, Hayrettin - Bozyiğit, A. Esad. *Kalecikli Âşık Mir'âtî*, Ankara: Kültür Ajans Yayınları, 2016.
- Koncu, Hanife - Çakır, Müjgan. "Şâirleri Yetiştiren Bir Kaynak Olarak Mecmûa". *Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı*. Haz. Hatice Aynur - vd. 117-134. İstanbul: Turkuaz, 2012.
- Koz, Sabri. "Cönk". *Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi*. 2/83-85. İstanbul: Dergah Yayınları, 1988.
- Onay, Ahmet Talay. *Açıklamalı Divân Şiiri Sözlüğü*. Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları, 2013.
- Pala, İskender. *Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü*. İstanbul: Kapı Yayınları, 2014.
- Samancıoğlu, Şevket Enes. *Türk Edebiyatında Mecmûa ve Mecma'-ı Gevher-i Esrâr*. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.
- Şemseddin Sami. *Kâmûs-ı Türkî*. İstanbul: Çağrı Yayınları, 2015.
- Şentürk, Ahmet Atilla. *Osmanlı Şiir Kılavuzu*. İstanbul: OSEDAM, 2017.
- Uzun, Mustafa. "Mecmûa". *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 28/265-268. Ankara: TDV Yayınları, 1989.
- Yıldırım, Dursun. *El Yazması Bir Kitap Türü: CÖNK/CÖNG*. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, 2013.
- Yöntem, Ali Canip. "Edebiyat Tedkiklerinde Mecmûaların Rolü". *Prof. Dr. Ali Canip Yöntem'in Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri*. Haz. Ahmet Sevgi - Mustafa Özcan. Sözler Yayınları, 1996.